

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

CİLT 3

45. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI BİLDİRİLERİ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

**45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu**

**45. KAZI SONUÇLARI
TOPLANTISI**

CİLT 3

**26-30 Mayıs 2025
MERSİN**

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANA YAYIN NO: 3821/3
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ana Yayın No: 211/3

Editör

Dr. Soner ATEŞOĞULLARI

26-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Mersin Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

TK: 978-975-17-6633-5

ISBN: 978-975-17-6636-6

Grafik Tasarım

Nihal KARAPEK

Kapak Fotoğrafı

Aççana Höyük, Eski Alalah Kenti Saraylar Bölgesi topografik haritası (Aççana Höyük Kazıları Arşivi).

Not: Kazı raporları, dil ve yazım açısından Dr. Soner ATEŞOĞULLARI tarafından denetlenmiştir. Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

Ankara 2026

45. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU BİLİM KURULU

SCIENTIFIC COMMITTEE OF 45th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOOMETRY

- Prof. Dr. Ümit AYDINOĞLU, Mersin Üniversitesi
- Prof. Dr. Charles Brian ROSE, Pennsylvania Üniversitesi
- Prof. Dr. Nicholas D. CAHILL, Harvard / Wisconsin Üniversitesi
- Prof. Dr. Felix PIRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü
- Prof. Dr. Necmi KARUL, İstanbul Üniversitesi
- Prof. Dr. Deniz KAPLAN, Mersin Üniversitesi
- Prof. Dr. Timothy P. HARRISON, Chicago Üniversitesi
- Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL, Hacettepe Üniversitesi
- Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE, Ankara Üniversitesi
- Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi
- Prof. Dr. Mehmet ÖNAL, Harran Üniversitesi
- Prof. Dr. Mehmet TEKOC AK, Selçuk Üniversitesi
- Prof. Dr. Aslı ÖZYAR, Boğaziçi Üniversitesi
- Prof. Dr. Ali BORAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Prof. Dr. Giulio PALUMBI, Bari Aldo Moro Üniversitesi
- Doç. Dr. Francesca BALOSSI RESTELLI, Roma Sapienza Üniversitesi
- Doç. Dr. Şener YILDIRIM, Mersin Üniversitesi
- Doç. Dr. Yavuz YEĞİN, Ankara Üniversitesi
- Doç. Dr. Mahmut AYDIN, Batman Üniversitesi
- Doç. Dr. Gülsün Çiler ALGÜL, İstanbul Üniversitesi
- Doç. Dr. Asena KIZILARSLANOĞLU, Kastamonu Üniversitesi

İÇİNDEKİLER

Hasan PEKER

2024 KARKAMIŞ HÖYÜK KOORDİNATÖR KAZI BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI 21

Hatice PAMİR, Meltem ÖNCÜ, Büşra KOCAMAN SAKİN, Pelin KAYAŞ

ANTAKYA HİPODROM VE ÇEVRESİ KAZILARI 2024 YILI ÇALIŞMALARI 31

Hülya ÇALIŞKAN AKGÜL, Levent ALNIAK, Sidar GÜNDÜZALP,

Raif KANDEMİR, Didem TURAN, Hasan Umut KIVRAK

KOSKARLI MAĞARASI KAZISI 2024 YILI SONUÇLARI 49

İrfan Deniz YAMAN

ELBİSTAN KEÇE MAĞARASI KAZISI-2024 65

İsmail BAYKARA, Ece EREN KURAL, Didem TURAN, M. Kenan AGRAS,

Derya SİLİBOLATLAZ, Naoki MORIMOTO, Yoshiro ISHIHARA

ÜÇAĞIZLI II MAĞARASI 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 77

Kadriye ÖZÇELİK, Yavuz AYDIN, Göknur KARAHAN, Harun TAŞKIRAN, Serdar MAYDA,
Yunus Emre SEVİNDİK

2024 YILI KARAİN MAĞARASI KAZILARI 97

Kazuya SHİMOGAMA, Celal ULUDAĞ, Ryota MORIWAKİ, Toshihiro TADA,

Nurcan KÜÇÜKARSLAN, Saiji ARAİ, Shizuka MİYAİ, Yoshihiro NİSHIAKİ

HARBETSUVAN TEPESİ 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 111

Leticia R. RODRIGUEZ, Michael HOFF

ANTİOCHÍA AD CRAGUM ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ (ACARP): 2024
SEZONU 125

Mahmut AYDIN, Murat ALKIŞ

KELENDERİS 2024 YILI KAZI, KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI 141

Mahmut Bilge BAŞTÜRK, Turgay Yaşar YEDİDAĞ

ŞARHÖYÜK-DORYLAION 2024 SEZONU ÇALIŞMALARI 153

Marina PUCCI, Burak YOLAÇAN, Lorenzo D'ALFONSO, Dolunay AKGÖNEN, Yusuf AKGÜN KINIK HÖYÜK 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	165
Martin SEYER, B. ORAKÇILAR, J. VOGEL, U. QUATEMBER, A. L. LEUNG, P. M. BES, G. FORSTENPOINTNER, N. SCHINDEL, F. OPPITZ, A. M. TUPY, S. LEINER, Z. KUBAN, B. AR, U. ALMAÇ, G. GÜNAY LIMYRA 2024.....	183
Martin STESKAL, Filiz ÖZTÜRK KÖMÜR, Fuat YILMAZ EFES 2024.....	203
Mehmet ÖZHANLI, Ali GÜNDOĞAN, Habibe UĞUZ, Ersin ÖZEN, Veysel ERDOĞAN PISIDIA ANTIOKHEIA 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI.....	223
Mehmet SAĞIR, Sibel ÖNAL, Berkay YAŞAR, Seçil SAĞIR, Doğukan DOĞANTAN, Asya KÖSE 2024 YILI CEBİRLİ KAZISI.....	241
Mehmet TEKOCAK ANTİOCHİAAD CRAGUM KAZI, KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI: 2024.....	253
Mehmet TEKOCAK, Cihangir ALDEMİR ANEMURİUM KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI: 2024.....	271
Muhammet ARSLAN ANİ ÖREN YERİ KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	291
Murat AKAR, Müge BULU, Tara INGMAN AÇÇANA HÖYÜK, ESKİ ALALAH KENTİ KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	313
Murat TÜRKTEKİ, Yusuf TUNA, Deniz SARI, Şemsettin AKYOL, Sinem TÜRKTEKİ, Can Yumni GÜNDEM, Cavit ÖZCAN KÜLLÜOBA KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	325
Musa KADIOĞLU, Mantha ZARMAKOUPİ, Özlem VAPUR, Canan ÖZBİL, Görkem YENİCE, Hazal ERGİN YENİCE, Selin GÜLGÖNÜL, Tuğba ULUGER,	

Gülfem AYDIN, Şeyda DOSTI, Atilla TURGUT 2024 YILI TEOS ÇALIŞMALARI (15. SEZON).....	339
Mustafa ŞAHİN İZNİK GÖLÜ BAZİLİKAL KİLİSE SUALTI KAZILARI - 2024.....	359
Mücella ERDALKIRAN, Celal ULUDAĞ, Şeyma ÇİFTÇİ GÜRCÜTEPE 2024 YILI KAZISI.....	369
Müjde PEKER, Daniş BAYKAN, Göknur BEKTAŞ, Ceren BAYKAN, İlkay Gizem ÖNEM NİF (OLYMPUS) DAĞI ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ: 2024 YILI KAZISI.....	383
Neşe ATİK HERAİON TEİKHOS KAZISI HERA-KYBELE KUTSAL ALAN VE TAPINAĞI KULLANIM EVRELERİ.....	401
Nurcan KAYACAN, Güneş DURU AŞIKLI HÖYÜK 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI.....	411
Nurcan KAYACAN, Yakup ÜNLÜLER, F. Volkan GÜNGÖRDÜ OBSİDİYEN İŞLİKLERİ: KAYIRLI-GÖLLÜDAĞ 2024 ÇALIŞMALARI.....	421
Oktay DUMANKAYA, Gülnaz SAVRAN, Nil Deniz DİRLİK, Evren AÇAR, Çağlar AKDAĞ İDYMAANTİK KENTİ VE AKYAKA ORTA ÇAĞ KALESİ 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	429
Orkan KÖYAĞASIOĞLU, Melahat Hande SAVAŞ SERÇE LİMANI HELENİSTİK DÖNEM BATIĞI 2024 YILI SUALTI KAZI ÇALIŞMALARI.....	443

EFES 2024

Martin STESKAL*
Filiz ÖZTÜRK KÖMÜR
Fuat YILMAZ

Efes Antik Kenti 2024 yılı kazıları 10.06.2024 ile 31.10.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Martin Steskal başkanlığında yürütülen kazının başkan yardımcıları Dr. Fuat Yılmaz ve Uzman Arkeolog Filiz Öztürk Kömür'dür (Resim: 1). Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü temsilen Manisa Müzesi Müdürlüğünden Koray Ayber, Çanakkale Müzesi Müdürlüğünden Yeliz Kocayaz ve Efes Müzesi Müdürlüğünden Esra Bideci Bakanlık Temsilcisi olarak görev almışlardır.

2024 yılı kazı sezonunda Domitianus Meydanı, Serapis Tapınağı ve Koressos Kapısı'nda olmak üzere 3 farklı alanda kazı yapılmıştır. Son yıllarda kazısı yapılan ve zengin buluntuların ele geçtiği Domitianus Meydanı kazı projesi bu yıl başarıyla sona ermiştir. Serapis Tapınağı'nda ise *cellanın* batı tarafı açığa çıkartılmış ve şehrin kuzeyinde kalan, konumu kesin olarak bilinmeyen üç şehir kapısından biri olan Koressos Kapısı'nın da ortaya çıkarılması için çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca, koruma ve konservasyon çalışmalarına da büyük önem verilmiş ve kazısı yapılan alanların açığa çıkarılan duvar kalıntıları sağlamlaştırılmıştır. Yamaç Ev 2'nin 6 numaralı konut biriminin Mermer Salonu'nun, mermer duvar kaplama panelleri birleştirilerek tamamen bir araya getirilmiş ve 2025 yılı bahar aylarında mermer salonun duvarlarına yeniden monte edilmesi planlanmaktadır. Aynı şekilde, Yamaç Ev 2'nin 1 Numaralı konut biriminin birkaç odasının duvar resimleri temizlenmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Celsus Kütüphanesi'nde yapının statüğünü sağlamak için önemli güvenlik önlemleri alınmış ve hasar tespit çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç halinde, Efes Kazısı restoratör ekibiyle birlikte kazı alanındaki hasarlı alanların ve duvarların restorasyonunda Efes Müzesi Müdürlüğüne de destek olunmuştur.

1. JEOFİZİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI

2024 yılı kazı sezonunun parçası olarak, 25 Ağustos-13 Eylül 2024 tarihleri arasında eski liman havzasının güneyindeki alanda (Resim: 2) ve Meryem Kilisesi'nin Vaftizhanesi'nin doğusunda ve Koressos Kapısı'ndaki kazı alanının batısında kalan alanlarda jeoradar kullanılarak jeofizik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle Liman Havzası'nın güneyinde yapılan jeoradar araştırmasının sonuçları, farklı evrelerdeki yoğun gelişime işaret eden farklı yönlere sahip duvar sıralarını ortaya koymaktadır. İzole duvar blokları veya duvar kesitleri 3.0 metreye kadar kalınlık göstermekte ve güçlü yansıtma özelliği sergilemektedir. Meryem Kilisesi Vaftizhanesi'nin doğusunda, 14.0x14.0 m'lik bir ölçüm alanı kullanılarak önceki yıllarda ölçümü yapılmamış alanların jeofizik ölçümleri yapılmış ve böylece binanın tam bir seyri artık anlaşılabilir hale gelmiştir. Buna ek olarak, Koressos

Kapısı'nın batısında 14.0x20.5 m ölçülerinde bir alan daha incelenmiştir.

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Ayasuluk ve St. Jean Tepesi Kazısı ile yürüttüğü işbirliğinin bir parçası olarak, 26.8.-30.8.2024 tarihleri arasında Ayasuluk Tepesi'nde jeoradar ölçümleri de gerçekleştirilmiştir. Toplam 632 m² büyüklüğünde 7 ölçüm alanı araştırılmıştır. Ayasuluk ölçümlerinin sonuçları, radar derinlik diski görüntülerinde yaklaşık 0,6 m derinlikten itibaren yorumlanabilen birkaç bina yapısını göstermektedir.

2. ARAZİ ARAŞTIRMALARI

15 Temmuz-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında Meryem Kilisesi'nin Vaftizhane'sindeki yapı belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Sonuç olarak, korunmuş yapı dokusunun tam bir kat planı, uzunlamasına ve enine kesit görünümleri ve gömü nedeniyle yapının güneyden mevcut tek görünümü 1:20 ölçeğinde çizilmiştir. Odayı sınırlayan duvarlardaki özelliklerin haritalanması da tamamlanmış ve detaylı yapı araştırması, yapı evreleri ve binadaki tarihsel değişimler hakkında daha fazla bilgi sağlamıştır.

Domitianus Meydanı'nda 2023 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan odaların yapısal dokümantasyonu ve yapı analizi 18 Temmuz-6 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Domitianus Meydanı ile Kuretler Caddesi olarak adlandırılan cadde arasındaki kentsel alanın yapısal gelişiminin daha net bir resmini elde etmek için zeminlerin, kanalların ve duvar bölümlerinin zamansal ve mekânsal tutarlılığına özellikle dikkat edilmiştir.

23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında, tiyatronun Sahne Binası bileşenlerinin fotoğraf dokümantasyonu tamamlandı. Dr. Arzu Öztürk'ün çalışmalarından alınan yapıya ait fotoğraflar günümüz baskı kalitesini karşılamak için yeterli değildi ve bu nedenle söz konusu çalışmanın yapılması gerekiyordu.

2.1. Domitianus Meydanı Kazısı

2024 yılı kazı sezonu kapsamında Domitianus Meydanı'ndaki çalışmalar sonlandırıldı (Resim: 3). Amaç, 2023 yılında ancak kısmen kazılabilen kazı alanındaki Geç Antik Dönem oda gruplarını tamamen ortaya çıkarmak ve önceki İmparatorluk Yapıları hakkında daha fazla bilgi edinmekti.

2.1.1. Sondaj So24-1

Bu sondaj (5.00x3.20), 2023 yılı kazısı sırasında çökme tabakasının üst kenarına kadar ortaya çıkarılmış olan 10 numaralı odanın tamamını kapsamaktadır. Bu oda, doğudaki 9 numaralı odaya bir kapı ile bağlanmış ve *Tabernaya* bitişik bir oda olarak hizmet vermiştir. Bu alandaki en eski somut özellikler sadece bölümler halinde ortaya çıkarılabilmiş olsa da yamaç evler caddesinden iki sütunla çevrili geniş bir açıklık aracılığıyla erişilebilen ve güneye daha yakın bir seviyeye çıkan bir merdivene işaret etmektedir. *Opus Signinum*dan yapılmış harç yatakları ve negatif ahşap izleri de bu evreye atfedilebilir. Daha sonraki

tadilat önlemleri sırasında – muhtemelen bu alan ticari bir alana dönüştürüldüğünde - kuzeydeki caddeye erişim kapatılmış ve batıdaki yükselen duvar da kısmen daraltılmıştır. İşlevleri artık belirlenemeyen iki çukur da bu evreye tarihlendirilebilir. Doğudaki çukurun dolgusunda tamamen korunmuş iki *matara* bulunmuştur. Kemerli yan odaya açılan güneydeki geçit de duvarla kapatılmış, ancak bu duvar tüm derinliği doldurmayarak geniş bir *niş* oluşturmuştur. Odanın zemini sıkıştırılmış balçık taban ile kaplanmıştır. Özellikle batı bölümündeki sıva kalıntıları bu evreye atfedilebilir. Kullanımı sırasında, güneydeki *niş*in kapatılmasıyla bir başka yapısal değişiklik daha yapılmıştır. Bu durum statiksel sorunlardan kaynaklanmış olabilir. Çevredeki bulguların da gösterdiği gibi, bazı odalar daha önceki yıkımlardan kalan molozlarla dolmuş ve bunlara karşı istinat duvarları yapılmıştır. Moloz dolgunun baskısı nedeniyle, bu ilave önlem güney duvarına ek bir sağlamlık kazandırmak için gerekli görülmüş olmalıdır. Belirgin girintiler nedeniyle ahşap bir kaplama ile donatılmış mermer raflı bir *niş* de bu ek güney duvarına inşa edilmiştir. Ancak, duvar sıvasından da anlaşılacağı üzere, bu duvar oda yüksekliğine kadar inşa edilmemiş ve böylece bir *kor-niş* oluşturmuştur. Batı duvarının duvar iççiliğinde ve sıvasında yer alan ve düzenli dizilimleriyle raf ya da askılara işaret eden bir dizi girinti, bu odanın son kullanım evrelerinden birine atfedilebilir. Depolama amacıyla kullanılan *dolia* ve cam şişeler gibi bir çok tam kabın da son kullanım evresine ait olduğu düşünülmektedir. Bunlar, bu odanın doğusunda bulunan bitişik odanın depolama alanı olarak kullanıldığı düşüncesini desteklemektedir. Dolayısıyla bu oda grubunun da bir *Taberna* olduğu ve doğudaki odada bulunan merdiven nedeniyle bir üst kata sahip olduğu varsayılabilir. Oda bir yangın sebebiyle tahrip olmuştur. Yukarıda bahsedilen saklama kapları ve raf sistemlerine ait kömürleşmiş ahşap kalıntılara ek olarak, üzerinde Aziz tasvirleri bulunan kalıp parçasından da bahsedilmelidir. Ele geçen çok sayıda sikke buluntusu ile bu alanın ticari amaçlarla kullanıldığı düşünülmektedir. Duvarın yola bakan bölümlerinin de önemli ölçüde zarar gördüğü bu alanın tahribatından sonra, arkasındaki enkazı güvence altına almak ve kamuya açık yolların sınırsız kullanımını sağlamak için ayakta kalan duvarların üzerine kuru taş duvar inşa edilmiştir.

2.1.2. Sondaj So24-2

Bu sondaj, bir yandan kuzeydeki yan oda grubuyla bağlantı hakkında bilgi edinmek, diğer yandan da bu odanın kullanım süresi ve olası farklı amaçları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla 3 numaralı odanın tamamında yapılmıştır. Yan odalarda halihazırda ortaya çıkarılan özelliklere dayanarak, İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilebilecek yapı özelliklerine dair kanıtlar bulunacağı da varsayılmıştır. Oda, MS 7. yüzyılda gastronomi için kullanılan bir *Tabernaya* aittir. Sonuç olarak, yapı kalıntıları, bu alanın yoğun bir şekilde kullanıldığını ve burada önemli yapı faaliyetlerinin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır; ancak bu durum, net bir yorum yapmayı güçleştirmektedir. Sondajın doğu bölümünde, kırık taşlardan yapılmış, batıya doğru eğimli ve kot farkını ortadan kaldıran rampanın kalıntıları kazılabilmektedir. Ortaya çıkarılan bulguda herhangi bir yapısal bağlantı tespit edilememiş olsa da muhtemelen 2023 yılında ortaya çıkarılmış olan bitişik kazı alanlarındaki yapılarla

ilişkilidir. Alanda bu ya da önceki tahribata tarihlenebilecek değişikliklerin, daha sonraki inşaat uygulamaları nedeniyle anlaşılması mümkün olmamıştır. Mevcut yapı dokusuna ciddi müdahalelerde bulunduğu açıktır. Bu alanda tespit edilebilen sonraki yapılaşma evresi, Geç Antik Dönem'e tarihlenen yapıların inşasıdır. Kuzeybatıdaki giriş kapısı dik-kate alındığında, bu yapının başlangıçta birkaç odadan oluşan bir kompleks şeklinde tasarlandığı anlaşılmaktadır. Ardışık yangın tahribatları sonucunda yapı, zamanla çeşitli yapısal değişikliklere uğramıştır. Kötü korunmuş durumdaki çok sayıdaki hazne ve kanal, yoğun bir kullanıma işaret etse de bu yapıların işlevleri üzerine kesin yorumlar henüz yapılamamaktadır.

Kuzeydeki odaların tahrip edilmesini takiben, merdivenli geçit bir duvarla kapatılmıştır. Bu müdahaleye ek olarak, yapının hizmet işlevlerini karşılamaya yönelik birtakım tadilat önlemleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle kanal sistemleri üzerinde değişiklik yapılmış ve odaların yemekhane olarak kullanılmasını mümkün kılacak tesisat düzenlemeleri uygulanmıştır. Söz konusu yapısal değişiklikler, birden fazla kullanım evresine işaret eden yapı katmanlarını belgelemektedir. Ayrıca, odanın iç kısmında tespit edilen sıkıştırılmış kil toprak tabakaları, bu alanın kısa süreliğine kullanıldığını düşündürmektedir.

2.1.3. Sondaj So24-3

Kazı alanının doğusunda yer alan bu sondaj, bu alandaki farklı kullanım evreleri ve alanın yapısal durumu hakkında bilgi vermektedir. Tespit edilen en erken somut yapı kalıntısı muhtemelen meydanın Geç Antik evresine tarihlenebilecek bir *Portiko* yapısıdır. Daha önce ortaya çıkarılan yapılarla birlikte, doğuda meydanın içine doğru uzanan bir salon görülebilir; bu salon kuzeyde bir duvar yapısıyla çevrelenmiştir ve bu muhtemelen jeofizik araştırmalara dayanarak doğrulanabilecek olan batıdaki bitişik meydana giriş alanını vurgulamaktadır. *Portiko* düzenli bir sütun dizilimine sahiptir ve salon *şipolien* mermer plakalarla döşenmiştir. Batıda, özgün kullanım amacı şu anda belirlenemeyen bir bina cephesi görülebilmektedir. Daha sonraki bir kullanım evresinde sütun araları kısmen doldurulmuştur ve bu nedenle yapının farklı bir amaç için kullanıldığı sonucuna varılabilir. *Portikonun* arka duvarı da yapısal değişikliklere uğramıştır. Koridorların boyutları küçültülmüş ve arkadaki odaların seviyesi yükseltilmiştir. Muhtemelen bu alanın Orta Çağ Yerleşim Evresi'ne tarihlenebilecek bazı inşaat faaliyetlerine ait bulguları hala görülebilmektedir. Sonuç olarak, ele geçen bulgulara göre bu alan terk edilmiş ve yıkılmaya bırakılmış gibi görünmektedir.

2.2. Serapis Tapınağı

26/06/24-29/08/2024 ve 30/09-31/10/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Serapis Tapınağı çalışmalarında temel olarak iki farklı alana odaklanılmıştır (Resim: 4). İlk olarak, tapınağın *cellasının* batı duvarının üst kısmı ortaya çıkarılmış ve bulunması beklenen büyük kesme taş blokların yerine, moloz taş örgüsüne rastlanmıştır. Özellikle, duvarın batıya

doğru eğilmiş bir kısmı olup, burada koridorda ışık sağlamaya yarayan 1,70 m yüksekliğinde ve 0,65 m genişliğinde bir pencere açıklığı bulunması ilgi çekicidir.

Tapınağın batı duvarındaki batı koridorunun giriş alanı da ortaya çıkarılmıştır. Yaklaşık 2,30x1,30 metrelik alanda eşik olarak kullanılmış mermer bir levha bulunmuş ve bu eşik kilden oluşan balçık bir zemine oturmaktadır. Altında küçük köşede, sıkıştırılmış kil ve tuğladan yapılmış bir harç yatağı bulunur.

Cellanın kuzeybatısında, daha sonra 13x15 metreye genişletilen 13x7 metrelik bir sondaj (24-1) yapılmıştır. Kazıları gerçekleştirmek için, 150'den fazla konglomera kaya bloğu ve 12 ton ağırlığa kadar mermerden yapılmış mimari elemanlar bir vinç kullanılarak kazı alanından alınarak tapınağın kuzey batısında depolanmıştır. Amaç, tapınağın inşa tarihi ve mimari yapısı hakkındaki son soruları açıklığa kavuşturmaktır. Bu yıl tapınağın batı tarafında yapılan kazılarda eksik olan *sima* bloğu gün yüzüne çıkarıldı. İyi korunmuş durumda olan bu *sima* Aslan Başlı *Çörten*lerle birlikte bulunmaktadır (Resim: 5). Dolayısıyla elimizde tapınağa ait her bir bezemeli bileşenin en az bir örnek mevcuttur ve bu tapınağın *rekonstruksiyonu* için önemlidir. Efes'in uzun ve çok katmanlı yerleşim tarihi, bu tapınağın farklı dönemlerde birden fazla işleve sahip olmasına sebep olmuştur. MS 5. yüzyıl gibi erken bir tarihte kiliseye dönüştürülmüş, Roma *cellasının* bulunduğu alanda bir mezarlık oluşturulmuştur. Bu yılki yapılan kazılarla birlikte bu mezarlığın tapınağın çevresinde de inşa edildiğini anlıyoruz. Yaklaşık 2 yaşında bir çocuğun mezarı, bu mezarlığın daha önce düşünülen çok daha büyük olduğunu göstermektedir. MS 11. yüzyılda yaşanan iki büyük depremin, tapınağın çökmesine ve hemen dışında inşa edilen büyük olasılıkla seramik veya ekmek üretmek için kullanıldığı düşünülen fırının yanısıra kilise, mezarlık ve Orta Bizans Dönemi'nde zanaat alanı olarak kullanılan bölümlerin gömülmesine neden olduğunu göstermektedir (Resim: 6).

Bu yılki kazı sezonunda, Efes'teki Serapis Tapınağı'nın yapı belgelenmesi 2 Eylül-28 Eylül 2024 tarihleri arasında Thekla Schulz-Brize yönetiminde Berlin Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Alınlığın henüz çizilmemiş tüm mermer bileşenleri ve bu yılki yapılan çalışmalar sonrasında yeni keşfedilen batı tarafındaki mermer bileşenler *Fotogrametri (SfM)* yöntemi kullanılarak belgelenmiştir. Bu *Fotogrametrik* belgeleme, bileşenlerin 1:10 ölçeğindeki çizimlerinin temelini oluşturmaktadır. Yeni keşfedilen mermer parçalar arasında, Aslan Başlı üç *Sima* Bloğu bulunmaktadır. Aslan Başlı *Çörten*lerden birinin iyi korunmuş olması özellikle dikkat çekicidir. Blokların *pronaosun* dışına hangi sırayla yerleştirildiği, *lentonun* konumu nedeniyle bilinmemektedir. Ayrıca, *pronaosun* batı tarafında ayrı ayrı işlenmiş olan yatay *geison* blokları, bir *friz* bloğu ve duvar *arşitravının* uç profilleri de korunmuştur. Buna ek olarak, tapınağın bu yılki çalışmalar sırasında temizlenen ve ortaya çıkarılan alanları *Total Station* ile ölçülmüş ve *Fotogrametri* yöntemi kullanılarak belgelenmiştir. Bu taramalar, tapınağın kuzeybatısındaki *cella*, batı koridoru ve merdivenin *in situ* duvar ve *nişlerinin* rölövesinin temelini oluşturmaktadır. Tapınağın kesitleri, görünüşleri ve bir kat planı 1:50 ölçeğinde çizilmiştir. Bu çalışmanın önemli bir

sonucu, *celladaki* nişlere giden toplam beş su borusunun belgelemesinin yapılmasıdır. Bu borularla orta *apsise* su sağlanmıştır. *Apsisin* her iki yanındaki *nişlerin* ve *cellanın* uzun kenarlarındaki bitişik *nişlerin* her birinde birer su dağıtım borusu vardı. Bu borulardan en kapsamlı olanı, *cellanın* uzun kenarlarındaki duvarlarda yer alan diğer nişlere (2-6) giden ve muhtemelen dış duvar kabuğu boyunca uzanan ve oradan da koridorun zemininden – birinci kata – tek tek nişlere giden su tedarik hattıydı. Tapınağın güneybatı köşesinde, birinci kattaki koridoru aydınlatan iki pencere aralığı tespit edilerek, burada bir merdiven ve koridora giriş de ortaya çıkarılmıştır.

2.3. Koressos Kapısı

Tamamen yeni bir proje olan Koressos Kapısı Projesi, Efes'in üç büyük şehir kapısından biri olan ve Efes'teki Büyük Tiyatro'da bulunan, MS 104 yılına ait ünlü *Salutaris Yazıtı*'ndaki adı geçen Koressos Kapısı'dır. Bu yılki çalışma 24 Haziran-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılmıştır (Resim: 7).

Antik şehir kapıları sadece surların içinden geçen geçitler değildir, aynı zamanda şehir planlaması ve kullanımında önemli bir rol oynarlar. Kent ve çevresindeki kırsal alan arasında geçiş yerleri olarak, öncelikle giriş ve çıkışları kontrol etme ve kent alanının güvenliğini sağlama işlevini yerine getirirler. Bunlar genellikle savunma yapılarının ve askeri mimari unsurlarının bir parçasıdır. Kapıların konumu stratejik değerlendirmelere dayanmaktadır. Bölgeler üstü ulaşım yollarının şehirle buluştuğu, görünürlüğü yüksek ve kolay erişilebilir noktalara konumlandırılmışlardır. Askeri gereklilikler nedeniyle, savunmadaki potansiyel zayıf noktaları en aza indirmek için kapıların sayısı minimumda tutulmuştur. Şehir kapıları genellikle gücü, refahı ya da şehri ve hayırseverlerini sembolize etmek için kabartmalar, heykeller ve *frizler* gibi dekoratif unsurlarla süslenirdi. Ayrıca gümrük vergilerinin ya da harçların toplanması gibi pratik amaçlara da hizmet etmişlerdir. Kapılar aynı zamanda ritüellerin gerçekleştirildiği sınırlardır. Kapıların Tanrıça Artemis için yılda bir kez düzenlenen tören alayında özellikle, iki şehir kapısının - güneydoğudaki Magnesia Kapısı ve kuzeydeki Koressos Kapısı'nın önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Koressos Kapısı'nın büyük bir kısmı korunmamış olsa da bu yapılan ilk kazı çalışması neticesinde Erken Helenistik Dönem'den Geç Antik Çağ'a kadar çeşitli yapı evrelerini görebilmekteyiz. L şeklindeki duvar köşesi, muhtemelen zaten kısmen tahrip olmuş olan kapının geç bir dönemde yeniden kullanıldığını göstermektedir; zira sığ temelleri moloz katmanlarıyla doldurulmuş ve hatta örtülmüştür.

Kapının yapısı asimetriktir. Daha önce ayrıntılı olarak incelenmiş olan Magnesia Kapısı'nın aksine, sadece iki farklı boyutta geçit tespit edilmiştir. Araba izlerine bakıldığında, sadece daha dar olan güney geçidinin geçit olarak kullanımının kapının son evresine kadar kullanıldığı görülmektedir. Daha geniş olan kuzey geçidi, Bizans Surları'nın bir parçası olan kapının savunulabilirliğini arttırmak amacıyla daha sonraki erişim noktasında kapatılmıştır. Bu durum aşağıdaki gözlemlerle doğrulanmaktadır; Neredeyse üç metre genişliğin-

deki taş döşeli yol yüzeyi, başlangıçta kemerin altından geçiyordu. Ancak daha sonraki bir aşamada bu yol kullanılamaz hale gelmiş gibi görünmektedir. Sütunların temelleri arasında artık herhangi bir yol yüzeyi bulunmamaktadır. Öte yandan, geçidi kapatan kesme taşlardan, devşirme malzemelerden ve harçtan oluşan yoğun bir dolgunun kalıntıları görülmektedir. Güneydeki ikinci geçit muhtemelen çok daha uzun süredir kullanılmaktaydı. İzler, yaklaşık iki metre genişliğindeki bu yolun araba trafiği için kullanıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Doğrudan kuzey ve güneyde, kaldırıma bitişik, kare şeklinde işlenmiş çukurlu bir blok bulunmuştur. Bu bloklar muhtemelen kapı direklerini tutmak için kullanılmıştır. Yolun yoğun kullanımı, bazıları devşirme malzeme ile bazıları ise harç dolgularla gerçekleştirilen çok sayıda onarımın yapıldığını göstermektedir. Yolun bozulmuş kısımlarında en az bir önceki seviye tespit edilebilmiştir. Tekerek izleri görülebilen daha eski, daha alçak olan kaldırımın da araba trafiği için kullanıldığı görülmektedir.

Mevcut bilgilere göre, kapıyı sadece bir kulenin koruduğu varsayılabilir. Kuzeyde, sur duvarının neredeyse iki katı genişliğinde güçlendirilmiş bir duvar köşesi, ikinci bir kulenin yerini almış gibi görünmektedir. Güney profilinin yakınında, yol yüzeyinin daha derin bir şekilde bozulması, burada bulunan yapıların inşası hakkında bir fikir vermektedir. Kapı geçidinin duvarları, metal kelepçelerle birbirine bağlanmış dikkatlice kesilmiş bloklardan oluşan çok basamaklı bir temel kaidesi üzerinde yükseltilmiştir. Bu alanın da yeniden tadilat geçirmiş olması çok muhtemel görünmektedir. Güney duvarının ortasında bir geçit olabilir, ancak gelecekte yapılacak araştırmalar ile yapı aşamaları hakkında daha kesin bilgiler sağlanabilecektir. Sokağın güneyinde bulunan, kare kulenin cephe hattından doğuya doğru çıkıntı yaptığı şimdiden kesindir. Sokak seviyesinde son derece güzel işlenmiş yüzeye ve profilli silmeye sahip bir blok muhtemelen kulenin kuzeybatı köşesini oluşturmakta ve kapı yapısıyla bağlantıyı sağlamaktadır. Yolu kaplayan moloz yığını içinde bulduğumuz Mermer Erkek Baş çok özel bir buluntudur (Resim: 8). Başın arka kısmı kötü bir şekilde hasar görmüş olsa da çok etkileyici yüz hatlarıyla Erken İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

3. ARAZİDEKİ MATERYAL ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

2024 yılı kazı sezonu Epigrafiik Araştırma çalışması 2-20 Eylül tarihleri arasında Vera Hofmann, Thomas Corsten ve Benjamin Schrott tarafından yürütüldü. Bu yılki çalışmaların da odaklanılan noktası; kazı alanında ve depolarda bulunan ve henüz yeterince belgelenmemiş yeni buluntular ile geçmiş yıllara ait buluntuların kaydedilmesi idi. Bu amaçla kazı alanında, Domitian Deposu'nda ve kazı evinin taş deposunda çalışmalar yürütüldü; tüm yazıtlar temizlendi, fotoğraflandı, ölçüldü ve çizildi. Efes Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazılar sırasında bulunan yazıtların sayısı azdı. Koressos Kapısı'ndaki çalışmalardan sadece üç yazıt gün ışığına çıkarılmıştır: ikisi belirsiz parça, üçüncüsü bir *arsitrav* üzerinde yer alan ve olasılıkla bir kutsamadan bahsedildiği düşünülen yazıttır, ancak bloğun sağ yarısı bir başka blok tarafından kapatılmış olduğundan tamamı okunamamıştır.

Patrick Sängner'in proje yönetimi altında Claudio Biagetti ve Jonas Schüren 22/07/2024-26/07/2024 tarihleri arasında aşağıda kısaca özetlenen çeşitli projeler üzerinde çalışmışlardır: Geç Antik Efes'te Yazılı Kültür ve Ekonomik Yaşam: *Ostrakalar* ve Kullanım Kapları Üzerindeki Yazıtlar“ projesi için kazı deposunda bulunan yazıtlı seramik parçaları yeniden incelendi. Serapis Tapınağı'ndan gelen parçaların belgelenmesi geçen yıl tamamlandığından, bu yılın ana odak noktası Geç Antik Dönem yerleşim alanından gelen yazıtlı seramik parçalarıydı. Bu buluntu bağlamından gelen ve halihazırda bilinen seramik parçaları (toplam 89 adet) son bir incelemeye tabi tutuldu.

4. BULUNTU BELGELEME

Malzeme kültür araştırmaları ve zengin buluntu malzemelerinin araştırılması, uzun yıllardır Efes kazılarının odak noktası olmuştur. İlgili kazı alanlarından elde edilen buluntuların analiz edilmesinin yanı sıra, kapsayıcı çalışmalara da odaklanılmıştır. Ticaret *Amphoraları*, Doğu *Sigillata* B (ESB), Beyaz üzerine Kırmızı Astarlı Kandiller, Mutfak Eşyaları ve Kırmızı Astarlı Afrika Seramikleri (ARS) üzerine güncel araştırmalar devam etmektedir. Pişmiş Toprak, Kemik ve Fildişi Artemision buluntularının belgelenmesine devam edilmiştir. Efes'in Yazıt ve Sikkeleri'nin yanı sıra; İnsan ve Hayvan Kemikleri ile Botanik Kalıntıları da yoğun bir biçimde araştırılmakta. Ayrıca, hammaddelerin kökenine ve yerel üretim sorununa ilişkin analizler de yapılmaktadır.

Artık bir gelenek haline gelmiş olan Yaz Okulları kapsamında bu sezon, AKMED (Resim: 9), Trakya, Süleyman Demirel ve Adnan Menderes Üniversitelerinden gelen öğrenciler için bir haftalık seramik eğitim kursları düzenlenmiştir. 10-12.06.2024 tarihleri arasında, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından Leventan Seramik Projesi (LCP) ile birlikte kazı evinde üç günlük bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Bu atölyenin ana konusu, üretim, satış pazarı ve üretim tekniklerine odaklanan Doğu *Sigillata* B (ESB) idi. Buna ek olarak, çeşitli seramik kategorilerine ilişkin bir dizi e-kılavuzdan oluşan yeni LCP girişimi sunuldu ve tartışıldı. Efes'in yanı sıra Tralleis, Sardis, Magnesia, Smyrna ve Klaros'tan ESB buluntuları da tartışıldı. Ayrıca Efes'te bulunan ESB buluntularını doğrudan inceleme ve parçaların yardımıyla soruları doğrudan tartışma fırsatı oluşmuştur. Bir diğer konu da Doğu *Sigillata* A (ESA) ve bu *Terra Sigillata* grubu ile ESB arasındaki paralelliklerdi. Bu iki *Terra Sigillata* kategorisininin tipolojisi ve seri üretimi üzerine tartışmalar yapılmıştır.

5. ARKEOZOLOJİ

Çalışma süresince, 28 Eylül-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Verulanus Galerisi'nden (EVH) seçilen buluntuların incelenmesine odaklanılmıştır. EVH'den 36 kilogramın biraz üzerinde bir buluntu ağırlığına sahip toplam 9680 hayvan kalıntısı analiz edilmiştir. EVH 2018'de, buluntu ağırlığı 13,6 kg olan 4812 kemik kaydedilmiştir. Çoğunluğu sediment örneklerinden olmak üzere yarısından biraz fazlası kesin olarak belirlenememiştir. Evcil hayvanlar en önemlileriydi, sadece az sayıda at ve köpek tespit edilebilmiştir. Koyun ve keçiler %20'lik oranla en

önemlileriydi, onları domuzlar (%12) ve %8'lik oranla sığırlar takip ediyordu. Bu katmanlarda fare ve sıçan kemikleri de bulunmuştur. Av hayvanları %0,5 ile çok nadirdir ve bunlar tilki, tavşan, yaban domuzu, kızıl geyik ve alageyiği içerir. Kuş kemiklerinin çoğu tavuktan, bir kısmı da kaz ve ördekten oluşmaktadır. Diğer yabancı kuşlar bu kontekste görülmemektedir.

Balık kalıntılarının çoğu kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak kemikler birçok tatlı su ve deniz balığına ait kanıtlar göstermektedir. Tatlısuda sazan, çipura, hamamböceği levrek ve yılan balığı bulunmuştur. Deniz balıkları; çipura, orfoz ve kefal olan balık türlerinin çoğunluğu oluşturmaktadır. Nadiren kırlangıç, yassı balık, yalancı palamut, levrek, kırlangıç, uskumru, papağan balığı ve sardalya tespit edilmiştir. Bir yengeç pençesi ve çok sayıda midye ve salyangoz kalıntısı da bulunmuştur. Mavi midye en yaygın olanıydı. Diğer önemli yenilebilir midyeler; hamam böceği ve istiridyenin yanı sıra halı midyesi ve testere dişli istiridye ile tatlı su midyesidir. Deniz salyangozları arasında mor salyangozlar ve bir *triton* boynuzu parçası bulunmaktadır. Çok sayıda salyangoz kabuğu kara salyangozlarından gelmektedir. Bunlardan bazıları, çeşitli çalı ve fundalık salyangozları veya *taret* salyangozu gibi yeni salyangozlardır. Bununla birlikte, roma dönemi salyangozu kalıntıları bizans buluntularıyla birlikte tanımlanabilir.

EVH 2016 buluntuları arasında çok sayıda kömürleşmiş istiridye kabuğu da yer almaktadır. Birkaç horoz ve midye kemiği kalıntısına ek olarak, 15,5 kg ağırlığında 2500'den fazla istiridye kabuğu bulunmuştur. İstiridye kapakçıklarının çoğu kömürleşmiştir. Böylece istiridyelerin şekli ve büyüme noktalarının çoğu çok sayıda parça üzerinde incelenebilmiştir. İstiridyelerin bir kısmının, insan gözetimi altında yetiştirildiği ve yeterince büyüdüklerinde hasat edildiği kültürlerden gelmiş olması muhtemeldir. EVH 2016'daki memelilerin dağılımı EVH 2018'dekine benzerdir: evcil hayvanlar baskındır. Yabancı hayvanlar arasında sadece birkaç tavşan, yaban domuzu ve kaplumbağa kemiği bulunmuştur. Koyun/keçi ve evcil domuzlar en önemlileriydi. Sığırlar daha az oranda bulunmuştur. Biri kemikten, diğeri fildişinden yapılmış iki *pyx* parçası da bulunmuştur. Yine sıçan kemikleri de bulunmuştur. Kuş kalıntıları, tavukların ve tavuk büyüklüğündeki kuşların yoğun kullanımının kanıtıdır. Birkaç ördek ve bir güvercin kalıntısı da bulunmuştur. Bu buluntu kontekstleri için henüz hiçbir sediment örneği analiz edilmediğinden, toplamda sadece 16 balık türü tespit edilebilmiştir. Bunların çoğu çipura ve uzun levrek ile birlikte sazandır. Bulunan tek deniz balığı yaklaşık bir metre uzunluğunda çok büyük bir çipuraydı. Yumuşakçaların dağılımı da EVH 2018 ile benzerlik göstermekte olup en önemli midyeler; mavi midye, istiridye ve hamam böceği'dir. Diğer midyeler yine halı midyesi, testere dişli midye, matkap midyesi, hacı midyesi, jilet midyesi ve bazı nehir midyeleridir. Salyangozlar arasında yine mor salyangozlar, birkaç limpets ve çok sayıda kara salyangozu vardır. Bazı fundalık ve çalı salyangozlarına ek olarak, birkaç büyük bağ salyangozu vardır. EVH 2018'de olduğu gibi, bazıları yeni, diğerleri ise muhtemelen Bizans Dönemi'ne aittir.

6. ARKEOBOTANİK

Efes'teki Arkeobotanik Araştırmaların odak noktası, kentin MS 7. yüzyılda yangınla yok olan iki alanıdır. Bunlar Verulanus Galerisi (EVH) ve Domitianus Meydanı (EDP) projeleridir. Her ikisi de Akdeniz Bölgesi'ndeki Antik ve Geç Antik yerleşim kazıları arasında, gündelik yaşama dair ayrıntılı bilgiler de sağlayan yüksek çözünürlükteki örneklemeleri nedeniyle öne çıkmaktadır. İki yerleşim alanı, korunmuşluk durumları açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Meryem Kilisesi'nin güneyindeki bölge, yangın felaketinden sonra 14. yüzyıla kadar tekrarlanan kullanım evreleri gösterirken, Domitianus Meydanı'ndaki yapılar, yıkımlarından sonra herhangi bir kullanım olmaksızın *Aeolian* çökeltileri tarafından art arda örtülmüştür. Arkeobotanik buluntuların sıklığı ve korunma şansı da buna bağlı olarak değişmektedir. 2024'teki Arkeobotanik Araştırmaların odak noktası, Verulanus Galerisi (EVH) projesinin 2015 kazı sezonundan ve Domitianus Meydanı (EDP) kazısının 2022 ve 2023 kazı yıllarından ele geçen kömürleşmiş *karpoloji* kalıntılarının analizi yapılmıştır.

6.1. EVH Projesi

2024 yılında işlenen toplam numune hacmi 8.137 litre yüzdürülmüş toprağa çıkarılmıştır ve şu anda yaklaşık 8.000 *karpoloji* kalıntısı tespit edilmiştir. Artık sadece buğday, zeytin ve şaraptan oluşan "Akdeniz Üçlüsü"ne dair kanıtlar değil, çok sayıda başka tahıl, bakliyat ve meyve türü de belgelenmiştir. EVH 2011'den EVH 2015'e kadar olan kazı yıllarına ait daha önce tespit edilemeyen tüm odun kömürü artık tam olarak ölçülmüştür, yani bu yıllara ait ağırlık bazında tam bir envanter ilk kez mevcuttur. EVH 2016 ve EVH 2018 için halihazırda mevcut olan kısmi analizlerle tamamlanan bu envanter, şu anda tüm kazı alanlarından yaklaşık 3.000 gramı tanımlanmış olan yaklaşık 6.500 gramdır.

6.2. EDP Projesi

2022 yılında 4088/22 olarak numaralandırılan tahribat tabakasından elde edilen ve yaklaşık 6.000'den fazla nohutu saklama kapasitesine sahip büyüklükteki depolama kaplarına odaklanılmasının ardından, elde edilen en büyük flotasyon örneği (toplam 1.981 litre tortu) üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir. 4 mm'lik tane boyutuna sahip kısım artık tamamen analiz edilmiş ve içerdiği tüm organik kalıntılar tanımlanmıştır.

EVH ile karşılaştırıldığında, meyve ağaçlarının çok daha renkli bir yelpazeye sahip olması dikkat çekicidir: Şimdiye kadar badem, şeftali, erik, ceviz, zeytin, nar, çam ve asma belgelenmiştir ve örneklerin çoğu son derece iyi durumdadır. EVH'den giderek daha fazla bitki türü artık EDP için de belgelenmektedir. Özellikle yabancı bitkiler için bu durum, EDP'de gıdaların depolanması, işlenmesi ve hazırlanmasıyla çok daha doğrudan bir bağlantı olduğundan, olası kullanımlarının yorumlanması için tamamen yeni olanaklar sunmaktadır. Bir kültür bitkisi olan çemen otunun (*Trigonella foenum-graecum*) önceki kanıtlarına ek olarak, bugün hala Efes'te yabancı olarak yetişen, biber tadında çekirdekleri olan

keşiş biberinin (*Vitex agnus-castus*) yeni buluntuları da artık bir olasılıkla baharat olarak yorumlanabilir.

7. ANTROPOLOJİ

7.1. Meryem Kilisesi

Projenin amacı, Meryem Kilisesi (EMK) kazı buluntusu insan iskeletlerinin yaşam ve ölüm yörüngelerini biyoantropolojik çalışma ile araştırmaktır. Bu makroskopik ve invazif olmayan çalışma, 2023 yılında mezardan çıkarılan bireylerin Arkeot anatolojik ve Biyolojik analizini sürdürmektedir. Yayınlanma aşamasında olan bu çalışma, Nekropolde kullanılan morg uygulamalarını incelemiş ve iki yetişkin (EMK23_1 ve EMK23_3) ve bir küçük çocuk (EMK23_2) olmak üzere en az 3 bireyin kalıntılarının bulunmasıyla sonuçlanmıştır. Muhtemelen 50 yaşından sonra ölmüş bir kadın olan EMK23_1 bireyinin sağ *tibia* ve *fibulasında* kronik enfeksiyöz patoloji tespit edilmiştir. Kemiklerin bilgisayarlı tomografi incelemelerinde büyük *intrakortikal* apseler ve iki dış *kloaka* tespit edilmiştir. “*Brodie apseleri*” olarak bilinen bu korteks içi fistüllerin varlığı kronik *osteomyelit* hipotezini desteklemektedir. *Staphylococcus Aureus* şu anda bu enfeksiyonların %80’inden oluşturmaktadır.

Bu nedenle, 2024 biyolojik araştırmanın hedefleri üç yönlüdür:

- Alandan çıkarılan asgari birey sayısını tahmin etmek ve parça ilişkilendirmeleri üzerinde çalışmak,
- Biyolojik bireysel profillerini belirlemek (cinsiyet, ölüm yaşı, morfolojik değişkenlik)
- Sağlık durumlarını ve yaşam öykülerini incelemek (*paleopatolojik* yaklaşım, ölüm koşulları, yaşam sırasındaki stres, vb.).

7.2. Serapis Tapınağı

Serapis Tapınağı’nın batı tarafında 2024 yılında tek bir çocuk mezarı bulunmuştur. İki yaş civarında ölmüş bireye ait birincil bireysel gömüdür. İskelet sırt üstü yatırılmış, üst uzuvlar vücudun her iki yanına uzatılmış, alt uzuvlar *hiperfleksiyonda* ve ayaklar kalça hizasına kadar çekilmiştir. Ön *arkeot anatolojik* analiz, daha sonraki insan müdahalesine dair bir kanıt olmaksızın, boş bir alanda birikme ve ayrışmaya işaret etmektedir, ancak *tafonomik* fenomenlere atfedilebilecek kemik unsurların önemli ölçüde yer değiştirmesi söz konusudur (su sızması ve/veya irtifa ölçümlerinin yokluğunda olası ancak tanımlanamayan bir eğim nedeniyle omurganın üst kısmının kayması ve eğilmesi?) Çocuğun yaşının çok küçük olması nedeniyle cinsiyeti belirlenememiştir. Genel sağlık durumunun iyi olduğu görülmüştür. Kalan kesici dişlerde ve kanında *lineer hipoplazi* gözlenmemiş, protezde çürük, aşınma ve diş taşı görülmemiştir.

8. NÜMİZMATİK

2024 yılında “Efes’te Bulunan Sikkeler” Nüvizmatik projesi kapsamında işlenmiştir:

Efes Müzesi Envanterlik eser koleksiyonunda yer alan 654 adet sikkenin tanımlama, belgeleme çalışması Mayıs 2024’te yapılmıştır. Toplamda 2200’ün üzerinde sikkenin yer aldığı materyal araştırması tamamlanmıştır.

Efes Müzesinde bulunan, 2016 ve 2018 yıllarında Verulanus Galerisi’nde yapılan kazılardan elde edilen 2578 adet sikke Eylül ve Ekim 2024’te çalışılmıştır. Bu koleksiyonun dışında kalan yaklaşık 7000 sikkenin belgelemesi henüz yapılamamıştır. Domitianus Meydanı’ndaki kazıdan elde edilen 892 sikke, çoğunlukla 2024 yılına ait olmakla birlikte, 2022 ve 2023 yıllarına ait bazı parçaların yanı sıra 2024 yılına ait Efes Sikkeleri’ni de içermektedir. Toplamda yaklaşık 4124 adet sikke belgelenmiştir.

9. RESTORASYON / KONSERVASYON

Bu sezon çalışmanın amacı, Celsus Kütüphanesi’nin korunma durumu açısından değerlendirilmesi, yapısal ve statik önlemlerin yanı sıra bir koruma/restorasyon konseptinin geliştirilmesidir (Resim: 10). Buna ek olarak, bir yandan binadaki önlemlerin sürdürülebilirliğini doğrudan değerlendirebilmek ve diğer yandan maliyetleri tahmin etmek için bir veri elde etmek amacıyla koruma/restorasyon için test alanları oluşturulacaktır. Yanı sıra, sütun başlıklarını statik olarak güçlendirmenin haricinde 8. eksenin üst katında, doğrudan altındaki ve üstündeki bileşenlerin yapısal stabilizasyonu gerçekleştirilecektir (Resim: 11).

İlk değerlendirme de dahil olmak üzere 2023 yılında gerçekleştirilen kapsamlı araştırma temelinde, binanın hedeflenen incelemesine başlanabildi. Restoratörlerden oluşan ekip ile birlikte bir Heykeltıraş, Mimar ve Statik Mühendisi çalışmalara eşlik etmiştir. Çalışma ekibi tarafından kütüphanenin ön cephe bileşenleri incelenebilmiş, hasar ve korunmuşluk durumu değerlendirilebilmiştir. Çatlakların seyri, münferit malzemelerin bağlantısı veya malzeme kalitesi gibi çeşitli soruları açıklığa kavuşturmak için küçük ölçekli açıklıklar yapılmış ve birkaç karot alınmıştır. Tüm gözlemler ve bulgular, münferit bileşenler için veri sayfaları şeklinde kaydedilmiştir. Yapısal ve statik durumun (özellikle beton bileşenlerin) değerlendirilmesi başarıyla tamamlanmıştır. Önemli bir önlem olarak, yapısal olarak tehlike arz eden 8. eksenindeki yapı elemanlarının yanı sıra sütun başlığı ve hemen altındaki kolon gövdesindeki hasarlar Statik Mühendisi gözetiminde onarılmıştır. Yapıyı tehlikeye atabilecek şekilde düşme veya çatlama riski taşıdığı düşünülen unsurlar işleme (korzyona dayanıklı metal dışı çubukların delinmesi ve yapıştirılması) yoluyla sabitlenmiştir.

2024 kazı sezonunda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü iş birliğiyle, Yamaç Evler 2’deki 1 numaralı konut biriminin SR 10a, SR 10b ve SR 11 numaralı mekanlarında duvar resimlerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 12). Ayrıca, SR 10b mekanındaki mozaikte sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. 2024 yılı sonbaharında yapılan çalışma sırasında,

Yamaç Evler 2'nin Mermer Salonu (R31) olarak adlandırılan mekanının duvar kaplamalarının konservasyonu ve restorasyonu tamamlanmıştır. Buna ek olarak, *Peristil* avluda (R31a) masaların üzerinde bulunan tüm mermer parçaların tozu alınarak temizlenmiş ve Bazilika'ya (R8) taşınarak depolanmıştır. Domitianus Meydanı başta olmak üzere kent genelinde duvar sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış ve antik caddeleri toprak erozyonundan korumak için Kuretler Cadesi boyunca kuru taş duvarlar inşa edilmiştir. Kazı evi laboratuvarında kampanya süresince 854 adedi sikke olan yaklaşık 1752 adet buluntunun restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır (Resim: 13).

EKLER

Resim 1: Efes'in hava fotoğrafı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 2: Roma Dönemi Liman Havzası'nın güneyinde yapılan jeofizik ölçüm (© ÖAW/ÖAI).

Resim 3: 2024 yılındaki son haliyle Domitianus Meydanı kazı alanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 4: Serapis Tapınağı'nın *cella* alanının batısındaki kazı alanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 5: Geç Antik Dönem'e tarihlenen Seramik/Ekmek Fırınıyla birlikte Serapis Tapınağı'nın batısındaki kazı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 6: Serapis Tapınağı'ndan aslan başı şeklindeki Çörtlenli *Sima* Bloğu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 7: 2024 yılındaki son haliyle Koressos Kapısı olarak adlandırılan kazı alanı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 8: Koressos Kapısı olarak adlandırılan kazı alanı buluntusu Erken İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen Portre Baş (© ÖAW/ÖAI).

Resim 9: AKMED öğrencileriyle yapılan yaz okulu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 10: Celsus Kütüphanesi'nin hasar durum tespiti ve restorasyonu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 11: Celsus Kütüphanesi ön cephe üst kısmının 8. aksındaki mimari elemanlarının statik stabilizasyonu (© ÖAW/ÖAI).

Resim 12: Yamaçevler 2 Oturma Birimi 1'in SR 10a numaralı odası. Duvar resimlerinin restorasyon ve konservasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları (© ÖAW/ÖAI).

Resim 13: Kazı evi restorasyon laboratuvarındaki seramik ve sikke konservasyonuna ait öncesi ve sonrası fotoğrafı (© ÖAW/ÖAI).